

ОИЛАДАГИ ЗЎРАВОНЛИККА ОИД ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ

Ахмедов Сарвар Халандарович

Ўзбекистон Республикаси

Бош прокуратураси Фуқароларнинг ҳуқуқ
ва эркинликларини ҳимоя қилиш

бўлими прокурори,

Бош прокуратура Академияси

“Прокурорлик фаолияти” йўналиши

магистратура тингловчиси

E-mail: akhmedovsarvar0088@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865895>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 20th July 2022

KEY WORDS

жиноятнинг сабаби,
шарт-шароит, моддий
етишмовчилик,
ишсизлик,
ичкиликбозлик,
ғайриижтимоий
хатти-ҳаракатлар,
носоғлом маънавий
муҳит.

ABSTRACT

Мақолада муаллиф томонидан оиладаги зўравонликка оид жиноятларнинг криминалогик тавсифига оид айрим мулоҳазалар баён қилинган. Шунингдек, муаллифнинг қайд этишича мамлакатимизда оиладаги зўравонлик билан боғлиқ жиноятчиликка таъсир қилувчи қўплаб ижтимоий-иқтисодий салбий омиллар мавжуд. Бундай салбий омиллар қуйидаги муаммоларни ўз ичига олади: оиладаги носоғлом муҳит, тарбиянинг заифлиги, ўз ҳуқуқларини билмаслиги, ўз оиласининг обрўсини сақлаш мақсадида ҳуқуқлари поймол бўлишига жим қараб туриш, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқланмаслиги, уларга ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан ёрдам кўрсатилмаслиги ва бошқаларда кўринади. Бундан ташқари оила аъзоларига нисбатан куч ишлатадиган шахсларни ҳам маълумоти ёки ижтимоий мақоми бўйича ажратиб бўлмайди. оилавий-маиший низоларнинг келиб чиқишидаги яна бир омил сифатида оиладаги биринчи оиласидан ажрашган шахсларнинг фарзандини моддий таъминлашдаги муаммолар ҳам муайян низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлаётганлигини қайд этади. Статистик маълумотларга кўра, оиладаги зўравонлик содир этган шахсларнинг аксарияти ишсиз бўлиб, барқарор моддий маблағга эга эмас.

Ҳар бир мамлакатда қабул қилинган қонунларга хилоф равишда содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчилик суръатини кескин камайтириш ва уларга қарши курашиш долзарб аҳамият касб этади.

Қайд этиш лозимки, маълум соҳада жиноятчиликка қарши кураш ва уни олдини олишда самарали натижаларга эришиш, миқдор жиҳатдан жиноят содир этилишини энг паст даражагача тушириш, салбий оқибатларни

камайтириш учун, аввало, жиноятчиликнинг жамиятда бўлишини, ривожланишини тақозо қилувчи ва унга таъсир этувчи, сабаблари сифатида ҳаракат қилувчи ҳодисалар, воқеалар ва жараёнларни, улар ўртасидаги сабабий боғланишни ўрганиш керак.

Маълумки, сабаблар ижтимоий ривожланиш ҳодисалари ва жараёнларидан алоҳида ҳолда ўз-ўзидан ҳаракат қилмайди. Жиноятнинг содир этилиши билан боғлиқ бу ҳодисалар криминологияда жиноят омиллари деб аталади. Жиноятга таъсир қилувчи омиллар одатда икки гуруҳга бўлинади: криминоген ва антикриминоген.

Криминоген – салбий қарашларни, ижтимоий салбий хулқ-атворни келтириб чиқарадиган ёки жиноят содир этишни осонлаштирадиган, келтириб чиқарадиган, қўллаб-қувватловчи ҳодисалар ва жараёнлар. Буларга қуйидагилар киради: ижтимоий тартибсизлик, адолатсизлик, тенгсизлик; ижтимоий келишмовчилик; этник зиддиятлар; таълимда камситишлар; ижобий ахборот ва мафкуравий таъсирнинг паст самарадорлиги; ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизим фаолиятидаги нуқсонлар. Антикриминоген ёки ижобий (салбий хатти-ҳаракатларга қарши бўлган, унинг юзага келишига тўсқинлик қилувчи ҳодисалар ва жараёнлар): виждон; жиноий жазо имконияти; оммавий муҳокама; қонуний хатти-ҳаракатларнинг стереотиплари; жиноят содир этиш учун шароит мавжуд эмаслиги.

Жиноятнинг сабабларини бир нечта таснифи мавжуд: таъсирнинг хусусиятига кўра сабаблари ва

шартларини даражага қараб ажратиш мумкин: барча жиноятлар, жиноятнинг айрим гуруҳлари ва яқка жиноятларнинг белгилари; миқёси бўйича: халқаро, федерал, минтақавий ва маҳаллий детерминантлар. Бироқ, энг қулай таснифлаш, бизнинг фикримизча, жиноятчиликнинг аниқловчи хусусиятини таркибига кўра таснифлашдир, бу бизга келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар соҳасидаги жиноятларнинг сабаблари ва шартларини кўриб чиқишга имкон беради, бу эса бизни аниқлаш жараёнини янада тўлиқ ва ҳар томонлама кўриб чиқишга имкон беради.

БМТ маълумотларига кўра, ҳар уч нафар хотин-қиздан бири умрида камида бир маротаба тазйиқ ва зўравонликка дуч келади. БМТ маълумотларига кўра, бир йил давомида 15 ёшдан 49 ёшгача бўлган ҳар бешинчи аёл ва қизлар турли кўринишдаги зўравонликка учрайди. Камида 15 та мамлакатда ҳозиргача оиладаги зўравонлик учун жиноий жавобгарлик белгиланмаган.

Дунёнинг қатор мамлакатларида, жумладан Ўзбекистонда ҳам аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, жамиятдаги барқарорлик, гендер тенглигини таъминлашда қатор муаммоларни келтириб чиқаради.

Статистик маълумотларга кўра, зўравонликни бир кўриниши сифатида аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш кўп учраб турмоқда.

Хусусан, 2016 йилда 26 нафар шахсга нисбатан 24 та, 2017 йилда 35 нафар шахсга нисбатан 32 та, 2018 йилда 8 нафар шахсга нисбатан 6 та, 2019 йилда 12 нафар шахсга нисбатан 10 та, 2020

йилда 6 нафар шахсга нисбатан 3 та, 2021 йилда 13 нафар шахсга нисбатан 11 та жиноят иши кўриб чиқилган [1].

Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, ўтган йили мазкур жиноятни содир этиш сезиларли миқдорда ошган.

«Оила» илмий-амалий тадқиқот марказининг таҳлилларига кўра, маиший зўравонлик жабрдийдаларини ҳам, оила аъзоларига нисбатан куч ишлатадиган шахсларни ҳам маълумоти ёки ижтимоий мақоми бўйича ажратиб бўлмайди. Маиший зўравонлик ҳолати юқори иқтисодий мақомга эга бўлган оилаларда ҳам, кам таъминланган оилаларда ҳам бирдай намоён бўлади. Қолаверса, моддий таъминоти юқори бўлган оила аъзоларининг бу вазиятдан чиқиш учун ёрдам сўраши нисбатан мураккаброқ экани аниқланган ва улар йиллар давомида зўравонликка чидаб келади.

Марказ таҳлиллари шундай: кундалик ҳаётда оила аъзолари (эр билан хотин, қайнона ёки қайнопа ва келин, ака-ука, опа-сингиллар) ўртасидаги келишмовчилик оқибатида вужудга келадиган низоли вазиятларни 100 фоиз деб оладиган бўлсак, ундан оилада бир шахснинг иккинчи бир шахсга нисбатан жисмоний куч ишлатиши 34,8 фоиз, шахсга зўрлик билан руҳий таъсир кўрсатиш 30,8 фоиз, оилада ўз ҳукмронлиги ва таъсирини ўтказишга қаратилган хатти-ҳаракатлар 7,8 фоиз, жинсий зўравонлик қилиш 4,7 фоиз, қийнаш орқали руҳий азоб бериш 8,3 фоиз, кўрқитиш ва зулм қилиш 3,7 фоизни ташкил этади.

Масалан, А.Абдуллаев Боғдод тумани маъмурий суди томонидан 2020 йил

18 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 52-моддаси 2-қисмида кўрсатилган маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этган деб топилиб, унга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки баравари миқдорида, яъни 446.000 сўм жарима жазоси тайинланган бўлса-да, бундан ўзига тўғри хулоса чиқариш ўрнига, 2021 йил 5 январь куни соат 15.00 ларда ўз яшаш хонадонига, турмуш ўртоғи И.Абдуллаева ва фарзандлари Ш.Абдуллаева, У.Абдуллаева ҳамда Г.Абдуллаевалар билан ўзаро жанжаллашиб кетиб, жанжал вақтида қўли билан турмуш ўртоғи И.Абдуллаева ва вояга етмаган қизи У.Абдуллаевани орқа елка қисмига қасдан уриб, тортиб итариб юбориб, тан жароҳати етказган [2].

Бундан ташқари, объектив баҳолаш нуқтаи назаридан шуни таъкидлаш керакки, умуман мамлакатимизда жиноятчиликка таъсир қилувчи кўплаб ижтимоий-иқтисодий салбий омиллар мавжуд. Бундай салбий омиллар қуйидаги муаммоларни ўз ичига олади: оиладаги носоғлом муҳит, тарбиянинг заифлиги, ўз ҳуқуқларини билмаслиги, ўз оиласининг обрўсини сақлаш мақсадида ҳуқуқлари поймол бўлишига жим қараб туриш, ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқланмаслиги, уларга ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан ёрдам кўрсатилмаслиги, ва ҳоказолар.

Ушбу мавзуда тадқиқот олиб борган А.Муродов оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни тақозо этувчи омилларни тадқиқ этишда дунёвий боғлиқликларнинг бир тури бўлган

“детерминация”, яъни воқеалар, ҳолатлар ва жараёнлар ўртасидаги боғлиқликни билдирувчи алоқа ҳақидаги таълимотга асосланади, деб ҳисоблайди [3]. Диалектик детерминизм табиат ва жамиятдаги барча ҳодисаларнинг, шу жумладан кишиларнинг ирода ва хулқларининг умумий объектив қонунияти борлиги ва улар бир-бирига боғлиқ бўлиб, бир-бирини тақозо этишини эътироф этувчи таълимотдир. Диалектик детерминизмнинг бир ҳалқаси бўлган сабабий боғланишнинг қоидаларига [4] асосланган ҳолда оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни тақозо этувчи омиллар қуйидаги хусусиятларга эга:

- оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни тақозо этувчи омиллар жамиятда объектив мавжуд, яъни улар ижтимоий ҳаётидаги, шу жумладан оиладаги ҳодиса, воқеа ва жараёнлардан иборатдир;
- оила ҳаёти билан боғлиқ бўлган барча воқеалар, ҳодисалар ва жараёнлар ундаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга бевосита ёки билвосита таъсир қилса, ҳуқуқбузарликлар ва уларнинг оқибатлари ҳам, «бумеранг» сифати ушбу ҳодиса, воқеа ва жараёнларга акс таъсир кўрсатади;
- оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни тақозо этган омиллар улар билан сабабий, яъни генетик боғланишга эга. Лекин, профилактик чора-тадбирларни ўз вақтида ишлаб чиқиш ва барвақт профилактикани амалга ошириш нуқтаи назаридан оиладаги зўравонлик оқибатида содир этилган

ҳуқуқбузарлик билан корреляцион, вақт бўйича ва минтақавий, кузатувчи ва бошқа кўринишда боғлиқ бўлган воқеа, ҳодиса ва жараёнлар ҳам ўрганилиши керак;

– оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликни тақозо этувчи ҳар бир омил ўз сабабига эгадир, ҳар бир оқибат эса янги оқибатни келтириб чиқаради. Шу билан бир вақтда сабаб сифатида намоён бўлган бир омил бир неча омилларни, яъни оқибатларни келтириб чиқариши, бир оқибатнинг эса бир нечта сабаби бўлиши мумкин; Юқоридагиларга кўра оиладаги зўравонлик ва унинг билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилишини тақозо этувчи омиллар жуда ҳам ранг-баранг бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятга эга.

Статистик маълумотларни таҳлил қилган ҳолда оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни келтириб чиқарувчи омилларларни қуйидагича таснифлаш ҳам мумкин: а) оиладаги носоғлом маънавий-руҳий муҳит; б) оилада маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги; в) оила аъзоси (аъзолари)да мавжуд бўлган ғайриижтимоий хулқ атвор; г) оиладаги моддий етишмовчилик ва қийинчиликлар; д) оила аъзоси (аъзолари)нинг спиртли ичимликка ружу қуйиши; е) асоссиз (меъёрдан ортиқ) рашк, эркак ва аёлнинг хиёнати ва бошқ.

Олимларнинг қайд этишича оиладаги муҳитга хос бўлган шарт-шароитлар орасида оилада шахс шаклланидиган муҳит алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, Ю.М.Антоняннинг фикрича, оиладаги зўравонликнинг асосий сабабларидан бири – ота-онанинг

фарзандга меҳр қўймаганлиги, уларнинг тарбиясига эътиборсизлигидир. Шахснинг болаликда меҳр-мурувватдан маҳрум қилиниши унинг руҳиятида безовталиқ, қўрқинч, нафрат каби ҳиссиётларни шакллантиради. Бу ҳиссиётлар онгсиз равишда қайд этиб борилади ва муросасиз хулқ-атворнинг, жумладан, унинг энг ашаддий кўриниши оилада зўравонликнинг пайдо бўлишига олиб келади [5].

Шунингдек, оилада зўравонликнинг келиб чиқишида эр-хотин муносабатининг самимий эмаслиги, оила-турмуш шароитида юзага келадиган муаммоларга юзаки қараш, бола тарбиясидаги бепарволик, қайнона-келин ўртасидаги ғайриижтимоий муносабатлар, бири-бирини тушуниш каби инсоний хислатларнинг йўқлиги криминоген омиллардан бири ҳисобланади.

И.Исмаилов ҳам оиладаги носоғлом вазият, уриш-жанжал оила аъзолари ўртасида ғайриижтимоий носоғлом муносабатларнинг ва шахс салбий маънавий шаклланишининг асосий манбаи бўлиб ҳисобланади, деган қарашни илгари суради [6].

Оилада низо келтириб чиқарган шахсларнинг аксарияти маънавияти ва ахлоқий фазилатлари юқори даражада эмаслиги кўзга ташланади. Психолог И.Э.Клотниекс оилавий жанжаллар низолар ва салбий эмоционал реакцияларни келтириб чиқаради ва оиладаги психологик муҳитни бузади, деб таъкидлайди [7]. Оиладаги низолар инсоннинг онгига салбий таъсир кўрсатиб, у ердаги муҳит ва тарбиянинг бузилишига олиб келади.

Ижтимоий ҳаёт суръати шуни кўрсатмоқдаки, оилада содир этилган ҳар қандай ғайриижтимоий салбий оқибатлар, балки ҳар қандай жиноятларнинг содир этилишида шахснинг салбий хулқ-атвори сабаб бўлади. Айниқса, ота-онанинг салбий-маънавий ахлоқи оила муҳити ва фарзандлар тарбиясига салбий таъсир кўрсатади. Агар, оилада ғайриижтимоий салбий-хулқ-атвор мавжуд бўлса, у ерда салбий хусусиятларнинг шаклланиш эҳтимоли анча юқори бўлади [8].

Профессор В.Н.Кудрявцевнинг фикрича, ғайриижтимоий салбий хулқ-атвор шахснинг хулқ-атвори ва қонун талаблари ўртасида муттасил равишда кескинлашиб борувчи ва очиқ-ойдин низога айланувчи ҳар хил қарама-қаршилиқлар асосида вужудга келади ва ривожланади [9]. Жиноятчи шахсининг шаклланишига ахлоққа зид ва ғайриқонуний ҳаракатларнинг такрорланиб туриши ҳам салбий таъсир кўрсатади – дейди С.С.Ниёзова [10].

Профессор Қ.Абдурасулова тадқиқотларида кўриб чиқилган жами жиноятларнинг 59,8%да жабрланувчиларнинг салбий хулқ-атвори, шу шумладан, алкоғолизм, айбдорнинг шахсига, унинг фарзандларига, ҳурматсизлик, уриш, калтаклаш, кўринишидаги зўравонлик жиноятнинг келиб чиқишига туртки берганлиги қайд этилган [11]. Бундай қилмишларга ҳақорат, тухмат, камситиш, менсимаслик, инсон шаъни ва қадр-қиммати ерга уриш кабиларни ҳам киритиш мумкин.

Ушбу йўналишда тадқиқот олиб боған олимлар оилавий-маиший низоларнинг келиб чиқишидаги яна бир омил сифатида оиладаги биринчи оиласидан

ажрашган шахсларнинг фарзандини моддий таъминлашдаги муаммолар ҳам муайян низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлаётганлигини қайд этади [3]. Статистик маълумотларга кўра, 2017 йилга нисбатан 2021 йилда ЖКнинг 122-моддаси вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти 3,7%га кўпайган бўлиб, охириги олти йилда ўртача йилига 4129 тага тўғри келмоқда [13]. Бунинг асосий сабаблари ўрганилганида, мажбуриятга эга бўлган ушбу тоифадаги шахсларнинг аксарияти ишсиз бўлиб, барқарор моддий маблағга эга эмас.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, мамлакатимизда оиладаги зўравонлик билан боғлиқ жиноятчиликка таъсир қилувчи кўплаб ижтимоий-иқтисодий салбий омиллар мавжуд. Бундай салбий омиллар қуйидаги муаммоларни ўз ичига олади: оиладаги носоғлом муҳит, тарбиянинг заифлиги, ўз ҳуқуқларини билмаслиги, ўз оиласининг обрўсини сақлаш мақсадида ҳуқуқлари поймол бўлишига жим қараб туриш, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқланмаслиги, уларга ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан ёрдам кўрсатилмаслиги ва бошқаларда кўринади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2021 йил 19 апрелдаги 7/14-5751-141-сонли хати.
2. Жиноят ишлари бўйича Олтиариқ туман суди томонидан 2021 йил 7 апрель куни кўриб чиқилган 1-1514-2101/101-сонли жиноят иши//Ўзбекистон Республикаси Олий суди маълумотларидан. Исм ва фамилиялар ўзгартирилган.
3. Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа фанлар доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация. Т.2018. – Б. 46.
4. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма / И. Исмаилов, Д. М. Миразов, Ж. С. Мухторов ва бошқ.; проф. Ў. Ҳ. Мухамедовнинг умумий таҳрири остида. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. - Б. 7.
5. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. –М., 1992. –С. 114.
6. Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолиятининг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш: Юрид. фан. док-ри. дисс... –Т., 2006. –Б. 160.
7. Клотниекс И.Э. Психология в семье. – М., 1991. – С 30-31.
8. Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилалар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари хузуридаги жамоат тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги: Ўқув қўлланма / Р.Рахмонов, А.Муродов, С.Хўжақулов. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б. 9.
9. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – Б. 124.
10. Ниёзова С.С. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. / Монография. –Т., ТДЮУ. 2017. –Б. 89.

11. Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: юрид. фан. док-ри. дисс-я. –Т., 2006. –Б. 117-118.
12. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ахборот маркази статистик маълумотлар таҳлили 2017-2021 йиллар.